

Pendant l'année universitaire 2008-2009, 92 400 enseignants ont été en fonctions dans les établissements publics d'enseignement supérieur. Hors corps à statuts spécifiques, leur effectif global (91 300) progresse constamment, avec 1 200 personnes de plus que l'année précédente. Parmi ces enseignants, 57 700 appartiennent aux corps des enseignants-chercheurs et assimilés dont les effectifs sont restés stables cette année mais ont cependant progressé de 12,2 % en dix ans. 13 400 enseignants du second degré et 23 500 enseignants non permanents participent à cet encadrement universitaire.

Les personnels enseignants de l'enseignement supérieur 2008-2009

Les personnels qui enseignent dans l'enseignement supérieur se répartissent en trois grandes catégories : les enseignants-chercheurs (59,6 %) comprenant les professeurs des universités (35 %), les maîtres de conférences (64,8 %) et les assistants titulaires (0,2 %); les personnels du second degré en fonctions dans l'enseignement supérieur (14,7 %) et les personnels enseignants non permanents (25,7 %). Ces personnels enseignants non permanents regroupent les enseignants associés, les attachés temporaires d'enseignement et de recherche et moniteurs, les assistants des disciplines hospitalo-universitaires, les lecteurs et les maîtres de langues (tableau 1).

79,7 % des enseignants de l'enseignement supérieur sont affectés dans les universités hors instituts universitaires de technologie (IUT) et instituts ou écoles rattachées, 11 % dans les IUT, 1,5 % dans les instituts ou écoles rattachées, 3,6 % dans les instituts universitaires de formation des maîtres (IUFM) et 4,2 % dans les autres types d'établissements (tableau 2). 1,7 % des enseignants du supérieur ne sont pas en fonctions dans des établissements relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur ; ils sont soit en position de détachement (51,7 %), soit en congé (disponibilité...) (tableau 6). Une répartition par académie des principales catégories d'enseignants en activité est présentée dans le tableau 8.

GRAPHIQUE 1 – Évolution de l'effectif des personnels de l'enseignement supérieur de 1992 à 2009 en % par rapport à 1992

Source : MESR-DGRH A1-1

TABLEAU 1 – Les enseignants en fonctions dans l'enseignement supérieur

France - Public

2008-2009

Disciplines : groupe de disciplines CNU et sous-total par grande discipline	Fonctions			Total enseignants chercheurs et assimilés		Enseignants de type second degré	Chefs de clinique, AHU, PHU (3)	Attachés tempo- raires d'ensei- gnement et de recherche	Lecteurs et maîtres de langue (4)	Sous- total	Moniteurs	Total
	Profes- seurs	Maîtres de confé- rences (1)	Assistants titulaires	Total	dont ensei- gnants associés (2)							
Groupe 1 : Droit et sciences politiques	1 502	2 570	9	4 081	410			768		4 849		
Groupe 2 : Sciences économiques et de gestion	1 218	3 312	6	4 536	878	1 674		932		7 142		
Sous-total Sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion	2 720	5 882	15	8 617	1 288	1 674		1 700		11 991	1 159	13 150
Groupe 3 : Langues et Littérature	1 816	4 481	14	6 311	117	4 152		788	1 013	12 264		
Groupe 4 : Sciences humaines	2 194	4 496	7	6 697	486	1 046		1 156		8 899		
Groupe interdisciplinaire	580	2 003		2 583	416	1 967		330		4 880		
Groupe Théologie	36	22		58		3		1		62		
Sous-total Lettres et sciences humaines	4 626	11 002	21	15 649	1 019	7 168		2 275	1 013	26 105	1 645	27 750
Groupe 5 : Mathématiques et informatique	2 105	4 554	14	6 673	214	1 272		863		8 808		
Groupe 6 : Physique	945	1 582		2 527	34	812		140		3 479		
Groupe 7 : Chimie	1 086	2 179	5	3 270	49	69		244		3 583		
Groupe 8 : Sciences de la Terre	434	878		1 312	18			156		1 468		
Groupe 9 : Mécanique, génie mécanique, génie informatique, énergétique	2 257	4 764	3	7 024	356	2 053		661		9 738		
Groupe 10 : Biologie et biochimie	1 198	3 172	4	4 374	81	379		464		5 217		
Sous-total Sciences	8 025	17 129	26	25 180	752	4 585		2 528		32 293	5 487	37 780
Pharmacie	629	1 257	4	1 890	68			132		2 022		2 022
Médecine	4 170	1 628	19	5 817	165		3 830			9 647		9 647
Odontologie	137	400		537	3		419			956		956
Sous-total Santé	4 936	3 285	23	8 244	236		4 249	132		12 625		12 625
Total	20 307	37 298	85	57 690	3 295	13 427	4 249	6 635	1 013	83 014	8 291	91 305
% sous-total	24,5 %	44,9 %	0,1 %	69,5 %	4,0 %	16,2 %	5,1 %	8,0 %		100 %		
% total	22,2 %	40,8 %	0,1 %	63,2 %	3,6 %	14,7 %	4,7 %	7,3 %	1,1 %	90,9 %	9,1 %	100 %

Source : MESR, DGRH A1-1, DGRH A2-4

(1) Les maîtres-assistants ainsi que les chefs de travaux de médecine et les professeurs des 1^{er} et 2^{ème} grades d'odontologie sont inclus.

(2) Enseignants associés (professeurs et maîtres de conférences à temps plein et temps partiel).

(3) AHU : assistants hospitalo-universitaires, PHU : praticiens hospitalo-universitaires.

(4) Fonctions spécifiques des grands établissements et des écoles françaises à l'étranger, maîtres de langue et lecteurs étrangers en lettres.

La croissance des effectifs d'enseignants-chercheurs s'infléchit

On constate, de 1998 à 2009, une forte croissance des effectifs d'enseignants-chercheurs titulaires (+ 8 098 personnes soit + 17,5 %) (tableau 4). Cette croissance est particulièrement élevée pour le groupe interdisciplinaire (+ 75,3 %) avec, notamment, les sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) dont l'effectif d'enseignants-chercheurs a plus que doublé sur cette période. Les sciences juridiques, économiques et de gestion (+ 40,8 %), les sciences humaines (+ 30,4 %), les mathématiques et l'informatique (+ 23,2 %) et les sciences pour l'ingénieur (+ 22,9 %) connaissent également les plus fortes progressions. Les lettres et les langues (+ 11,7 %) et les sciences de la vie (+ 10,9 %) enregistrent une croissance plus faible. La chimie amorce une baisse des effectifs depuis trois années. La physique (- 8,3 %) continue sa décroissance. Cependant, cette croissance des effectifs observée sur douze

années se ralentit depuis trois ans pour atteindre une quasi-stabilité depuis 2007. Le graphique 1 permet de comparer les croissances relatives depuis 1992 des différentes catégories (hors assistants dont le corps est mis en voie d'extinction depuis la fin des années 80) et celle du total général d'enseignants.

La progression des professeurs des universités est la plus faible. La catégorie des enseignants non permanents a plus que doublé sur les quinze dernières années et tend à se réduire. L'évolution du corps des maîtres de conférences est plus rapide que celle de l'ensemble des personnels et se situe aux alentours de 50 % sur la même période.

Un âge moyen quasi stable chez les enseignants-chercheurs

L'âge moyen, respectivement de 52 ans et 7 mois pour les professeurs des universités titulaires (hors enseignants en surnombre) et de 44 ans et 4 mois chez les maîtres de conférences titulaires ou stagiaires, reste stable par rapport à 2007-2008 (tableau 7). On constate que les enseignants-chercheurs

sont en moyenne globalement plus âgés en lettres et sciences humaines et dans les disciplines de santé. Le tableau 3 précise les structures détaillées par tranche d'âges. Ces structures varient selon les disciplines : ainsi la proportion de maîtres de conférences âgés de 45 ans et plus va de 33 % en sciences à 58,4 % dans les disciplines de santé. L'écart entre les disciplines extrêmes est moins fort au niveau des professeurs (19 points entre les lettres et le droit).

Des recrutés plus âgés dans les disciplines littéraires et de santé

Le tableau 7 permet de constater la variation des âges moyens de recrutement des enseignants-chercheurs selon les grandes disciplines. En effet, ces âges moyens sont globalement plus élevés en lettres et dans les disciplines de santé (pharmacie, médecine et odontologie). Ceci est dû en partie à la durée d'obtention du doctorat. Pour les mêmes raisons, l'âge moyen de recrutement chez les professeurs des disciplines scientifiques reste inférieur à 43 ans. En droit,

TABLEAU 2 – Répartition par type d'établissement des enseignants en fonctions

France - Public

2008-2009

Disciplines et fonctions	Types d'établissements	Universités, instituts nationaux poly-techniques et universités de technologie (1)	Instituts universitaires de technologie	Instituts ou écoles rattachés aux universités	Instituts universitaires de formation des maîtres	Sous-total universités et rattachements	Autres établissements (2)	Total
DROIT	Professeurs	2 499	43	71	1	2 614	106	2 720
	Maîtres de conférences	4 565	1 079	126	11	5 781	101	5 882
	Assistants titulaires	12	2	1		15		15
	Attachés et moniteurs (3)	2 859				2 859		2 859
	Autres (4)	536	1 003	19	63	1 621	53	1 674
Total	10 471	2 127	217	75	12 890	260	13 150	
LETTRES	Professeurs	4 253	60	20	93	4 426	200	4 626
	Maîtres de conférences	9 245	723	54	623	10 645	357	11 002
	Assistants titulaires	15	1			16	5	21
	Attachés et moniteurs (3)	3 920				3 920		3 920
	Autres (4)	5 166	1 095	105	1 467	7 833	348	8 181
Total	22 599	1 879	179	2 183	26 840	910	27 750	
SCIENCES	Professeurs	6 087	833	335	67	7 322	703	8 025
	Maîtres de conférences	11 904	3 042	552	246	15 744	1 385	17 129
	Assistants titulaires	20	5			25	1	26
	Attachés et moniteurs (3)	8 015				8 015		8 015
	Autres (4)	1 031	2 187	96	727	4 041	544	4 585
Total	27 057	6 067	983	1 040	35 147	2 633	37 780	
SANTÉ	Professeurs	4 933	1			4 934	2	4 936
	Maîtres de conférences	3 270	12		1	3 283	2	3 285
	Assistants titulaires	23				23		23
	Chefs de clinique, AHU, PHU (6)	4 249				4 249		4 249
	Attachés et moniteurs (3)	132				132		132
Total	12 607	13		1	12 621	4	12 625	
TOTAL	Professeurs	17 772	937	426	161	19 296	1 011	20 307
	Maîtres de conférences	28 984	4 856	732	881	35 453	1 845	37 298
	Assistants titulaires	70	8	1		79	6	85
	Chefs de clinique, AHU, PHU (6)	4 249				4 249		4 249
	Attachés et moniteurs (3)	14 926				14 926		14 926
Autres (4)	6 733	4 285	220	2 257	13 495	945	14 440	
Total	72 734	10 086	1 379	3 299	87 498	3 807	91 305	

Source : MESR, DGRH A1-1

(1) Hors IUT, IUFM et instituts ou écoles rattachés aux universités.

(2) ENI, INSA, ENS, grands établissements, écoles françaises à l'étranger, etc.

(3) Attachés temporaires d'enseignement et de recherche et moniteurs.

(4) Enseignants de type « second degré » et ENSAM, fonctions spécifiques des grands établissements et des écoles françaises à l'étranger, lecteurs et maîtres de langue étrangère.

(5) Cet effectif comprend 1 013 lecteurs et maîtres de langue étrangère.

(6) AHU : assistants hospitalo-universitaires, PHU : praticiens hospitalo-universitaires.

l'âge moyen de recrutement des professeurs, encore plus faible (37 ans et 10 mois), a pour origine le mode de recrutement (agrégation du supérieur) dans ce corps.

Les enseignants-chercheurs partent à la retraite, en moyenne, à 63 ans et demi

En 2008-2009, les professeurs des universités sont partis à la retraite à 63 ans et 7 mois et les maîtres de conférences à 63 ans et 5 mois soit, en moyenne, trois mois plus tard que l'année précédente. Parmi la population des maîtres de conférences, les femmes prennent leur retraite plus tôt que les hommes : 62 ans et 10 mois (tableau 7), soit onze mois plus tôt en moyenne. Les perspectives pour les dix ans à venir font apparaître un taux de départ en retraite de 48,1 % pour les professeurs des universités et de 21,9 % pour les maîtres de conférence. Ceci, bien entendu, est modulé selon les sections du Conseil national des universités.

La part des femmes augmente régulièrement parmi les enseignants-chercheurs

Le taux de féminité est en progression régulière chez les enseignants-chercheurs (titulaires, stagiaires ou associés) depuis une vingtaine d'années. Ainsi, 19,1 % des

TABLEAU 3 – Répartition des enseignants-chercheurs par tranches d'âge dans chaque fonction, et selon le sexe dans chaque discipline (en %)

France - Public

2008-2009

Fonctions et tranches d'âge	Sexe	DROIT				LETTRES				SCIENCES				SANTÉ				TOTAL						
		H	F	Total	dont % femmes	H	F	Total	dont % femmes	H	F	Total	dont % femmes	H	F	Total	dont % femmes	H	F	Total	dont % femmes			
PROFESSEURS DES UNIVERSITÉS	moins de 30 ans	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,1	0,1	0,1
	30 - 34 ans	2,4	4,4	2,8	31,3	0,1	0,1	0,1	25,0	0,4	0,6	0,4	20,6	0,0	0,1	0,0	50,0	0,5	0,9	0,6	28,3			
	35 - 39 ans	9,0	20,2	11,3	36,1	0,8	1,9	1,1	52,8	6,3	6,3	6,3	14,1	1,2	2,1	1,3	23,8	4,3	5,8	4,6	24,2			
	40 - 44 ans	13,1	16,9	13,8	24,6	7,6	8,4	7,8	34,1	17,8	20,0	18,1	15,5	7,6	12,3	8,3	22,2	12,6	13,7	12,8	20,4			
	45 - 49 ans	12,7	15,7	13,3	23,7	13,1	15,3	13,8	35,3	20,6	25,5	21,3	16,8	18,9	23,0	19,5	17,6	17,6	19,7	18,0	20,9			
	50 - 54 ans	13,1	12,3	12,9	19,2	17,6	18,3	17,8	32,8	16,6	19,0	16,9	15,7	19,0	22,1	19,5	16,9	16,9	18,4	17,2	20,4			
	55 - 59 ans	16,8	12,0	15,8	15,2	23,9	24,9	24,2	32,7	14,0	11,3	13,6	11,6	19,5	18,7	19,4	14,3	17,7	17,9	17,7	19,4			
60 ans et plus	32,9	18,5	30,0	12,4	37,0	31,2	35,1	28,2	24,4	17,3	23,4	10,4	33,9	21,7	32,0	10,1	30,3	23,6	29,0	15,5				
Total			100	20,1			100	31,8				100	14,0			100	14,9			100	19,1			
MAÎTRES DE CONFÉRENCES	moins de 30 ans	1,0	0,7	0,9	33,3	0,4	0,6	0,5	61,8	2,7	2,5	2,6	30,2	0,6	0,5	0,6	47,4	1,7	1,3	1,5	34,0			
	30 - 34 ans	9,7	14,6	11,7	51,7	7,7	9,3	8,5	57,5	19,9	18,2	19,3	30,1	6,2	7,0	6,6	53,0	14,3	13,1	13,8	39,0			
	35 - 39 ans	17,2	25,7	20,7	51,5	15,3	20,0	17,8	59,3	23,2	25,5	24,0	34,0	14,7	17,6	16,2	54,4	19,8	22,6	20,9	44,4			
	40 - 44 ans	19,4	22,7	20,8	45,3	19,7	21,5	20,6	54,7	19,9	23,7	21,1	36,0	17,6	19,1	18,3	52,0	19,6	22,2	20,7	44,2			
	45 - 49 ans	12,4	13,4	12,8	43,4	16,1	15,6	15,9	51,9	12,1	13,5	12,5	34,4	13,9	14,2	14,1	50,4	13,2	14,4	13,7	43,1			
	50 - 54 ans	11,7	8,3	10,3	33,6	14,4	12,2	13,2	48,5	7,1	6,0	6,8	28,5	12,4	9,1	10,8	42,3	10,0	9,1	9,6	38,9			
	55 - 59 ans	12,0	7,6	10,2	30,9	13,4	11,7	12,5	49,3	6,1	4,4	5,5	25,3	13,5	14,1	13,8	51,1	9,3	8,7	9,0	39,5			
60 ans et plus	16,6	6,9	12,6	22,7	13,1	9,1	11,0	43,7	9,0	6,2	8,1	24,5	21,1	18,4	19,7	46,5	12,1	8,7	10,7	33,5				
Total			100	41,5			100	52,7				100	32,0			100	50,0			100	41,2			

Source : MESR, DGRH A1-1

Lecture sur les âges : parmi l'ensemble des professeurs de droit (hommes), 9 % ont entre 35 et 39 ans inclus, 12,7 % ont entre 45 et 49 ans inclus, etc.

Lecture sur la féminisation : parmi les professeurs de droit ayant entre 40 et 44 ans inclus, on dénombre 24,6 % de femmes. Dans la population totale des professeurs de droit, on compte 20,1 % de femmes.

professeurs et 41,2 % des maîtres de conférences sont des femmes alors que ces taux étaient respectivement de 10,2 % et 32 %, il y a vingt ans, de 14,2 % et 36,5 % il y a dix ans et de 18,5 % et 40,7 % en 2007-2008. Ce taux de féminité est, en conséquence, plus élevé dans les tranches d'âges les plus jeunes, notamment en droit, en lettres et dans les disciplines de santé et modulé selon les corps (tableau 3 et graphique 2).

Chez les maîtres de conférences, dans la tranche d'âge 30-39 ans, la proportion de femmes est passée de 38,3 % à 42,3 % entre 1999 et 2009, et particulièrement de 44,4 % à 51,5 % en droit, de 51,9 % à 58,7 % en lettres et de 46 % à 54 % dans les disciplines de santé. Le tableau 7 montre que chez les professeurs des universités, la proportion des femmes dans les nouveaux recrutements est supérieure à la proportion des femmes constatée dans les corps des enseignants-chercheurs en activité (titulaires et stagiaires), soit 26,9 % contre 18,9 %. Chez les maîtres de conférences, la tendance s'inverse avec 39,9 % de recrutées contre 41,5 % en fonction.

Les effectifs de personnels du second degré renforcent le potentiel enseignant, principalement dans les disciplines littéraires

Avec 13 427 enseignants, les personnels du second degré ou assimilés affectés dans l'enseignement supérieur représentent 14,7 % de l'effectif global. Ces enseignants se répartissent entre les professeurs agrégés pour 54,2 %, les professeurs certifiés et assimilés pour 43,6 % et les autres enseignants du second degré (adjoints d'enseignement, professeurs de lycée professionnel, professeurs d'enseignement général des collèges) ou les enseignants de type ENSAM (École nationale supérieure des arts et métiers) pour 2,2 % (tableau 5).

Cette population est affectée dans les universités (plus de 40 %), les instituts universitaires de technologie (plus de 30 %) et les instituts universitaires de formation des maîtres (moins de 20 %), les 10 % restants étant principalement affectés dans les écoles d'ingénieurs. Si l'on exclut les enseignants de type ENSAM (École nationale supérieure des arts et métiers) au nombre de 287, les professeurs agrégés représentent 55,4 % de ces effectifs.

GRAPHIQUE 2 – Proportion de femmes parmi les enseignants-chercheurs
(professeurs des universités et maîtres de conférences : tous corps confondus)
Répartition par grande discipline et tranche d'âges 2008-2009

Source : MESR, DGRH A1-1

TABLEAU 4 – Évolution des effectifs d'enseignants-chercheurs en activité hors assistants titulaires et enseignants associés par groupe de disciplines CNU entre 1994 et 2009

France - Public	2008-2009					Évolution 1998-2009 en %
Disciplines : groupe de disciplines CNU et sous-total par grande discipline	1994	1998	2005	2008	2009	
Groupe 1 : Droit et sciences politiques	2 222	2 645	3 437	3 654	3 662	38,4
Groupe 2 : Sciences économiques et de gestion	2 002	2 550	3 447	3 631	3 652	43,2
Sous-total Sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion	4 224	5 195	6 884	7 285	7 314	40,8
Groupe 3 : Langues et littérature	5 103	5 535	6 150	6 237	6 180	11,7
Groupe 4 : Sciences humaines	4 009	4 756	5 848	6 167	6 204	30,4
Groupe interdisciplinaire	981	1 236	2 006	2 135	2 167	75,3
Groupe Théologie	63	61	58	55	58	- 4,9
Sous-total Lettres et sciences humaines	10 156	11 588	14 062	14 594	14 609	26,1
Groupe 5 : Mathématiques et informatique	4 403	5 231	6 203	6 440	6 445	23,2
Groupe 6 : Physique	2 579	2 737	2 593	2 508	2 493	- 8,9
Groupe 7 : Chimie	2 943	3 224	3 272	3 231	3 216	- 0,2
Groupe 8 : Sciences de la Terre	1 124	1 176	1 250	1 272	1 294	10,0
Groupe 9 : Mécanique, génie mécanique, génie informatique, énergétique	4 532	5 421	6 418	6 635	6 665	22,9
Groupe 10 : Biologie et biochimie	3 616	3 866	4 161	4 291	4 289	10,9
Sous-total Sciences	19 197	21 655	23 897	24 377	24 402	12,7
Sous-total Santé	7 890	7 774	7 935	7 971	7 985	2,7
Total	41 467	46 212	52 778	54 227	54 310	17,5

Source : MESR, DGRH A1-1

TABLEAU 5 – Enseignants titulaires d'un corps du second degré en fonctions dans l'enseignement supérieur
France - Public 2008-2009

Disciplines et fonctions	Corps	2008-2009			Total
		Professeurs agrégés	Professeurs certifiés et assimilés	Autres (3)	
DROIT	Second degré (1)	951	720	3	(4) 1 674
	Maîtres de conférences stagiaires (2)	14	4		18
	Total	965	724	3	1 692
LETTRES	Second degré (1)	3 369	3 794	5	7 168
	Maîtres de conférences stagiaires (2)	172	36	1	209
	Total	3 541	3 830	6	7 377
SCIENCES	Second degré (1)	2 954	1 342	289	4 585
	Maîtres de conférences stagiaires (2)	64	7		71
	Total	3 018	1 349	289	4 656
TOTAL	Second degré (1)	7 274	5 856	297	13 427
	Maîtres de conférences stagiaires (2)	250	47	1	298
	Total	7 524	5 903	298	13 725

Source : MESR, DGRH A1-1

(*) Dont sciences et techniques des activités physiques et sportives

Second degré (1)	719	984	1	1 704
Maîtres de conférences stagiaires (2)	4	1		5
Total	723	985	1	1 709

(1) Enseignants du second degré exerçant des fonctions d'enseignement dans l'enseignement supérieur.

(2) Enseignants du second degré exerçant des fonctions d'enseignant-chercheur dans l'enseignement supérieur.

(3) Adjoints d'enseignement, PEGC et enseignants de l'École nationale supérieure des arts et métiers (ENSAM).

(4) Dans les seules disciplines économiques et de gestion.

N.B. Les 13 427 personnels du second degré (titulaires du second degré exerçant des fonctions second degré dans l'enseignement supérieur) se trouvent ventilés dans le tableau 6 dans une position de second degré affectés ou détachés dans le supérieur et dans le corps « Autres ».

Les 298 personnels maîtres de conférences stagiaires se trouvent ventilés dans le tableau 6 dans la position titulaire ou stagiaire et dans le corps d'appartenance.

TABLEAU 6 – Répartition par discipline, corps ou catégorie et position administrative

France - Public

2008-2009

Disciplines et corps	Positions administratives	Titulaires et stagiaires du supérieur	Enseignants du 2 nd degré affectés dans le supérieur et titulaires d'autres corps détachés dans le supérieur (1)	Enseignants non permanents (2)	Sous-total Activité d'enseignement	Détachement hors enseignement supérieur (3)	Autres (4)	Sous-total hors enseignement supérieur	Total
DROIT	Professeurs	2 226	15	479	2 720	85	21	106	2 826
	Maîtres de conférences	5 051	22	809	5 882	100	84	184	6 066
	Assistants titulaires	15			15	3	10	13	28
	Attachés et moniteurs (5)			2 859	2 859				2 859
	Autres (6)		1 674		1 674				1 674
	Total	7 292	1 711	4 147	13 150	188	115	303	13 453
LETTRES	Professeurs	4 299	7	320	4 626	81	23	104	4 730
	Maîtres de conférences	10 262	41	699	11 002	190	158	348	11 350
	Assistants titulaires	21			21		1	1	22
	Attachés et moniteurs (5)			3 920	3 920				3 920
	Autres (6)		7 168	1 013	8 181				8 181
	Total	14 582	7 216	5 952	27 750	271	182	453	28 203
SCIENCES	Professeurs	7 671	29	325	8 025	131	78	209	8 234
	Maîtres de conférences	16 642	60	427	17 129	188	280	468	17 597
	Assistants titulaires	26			26		8	8	34
	Attachés et moniteurs (5)			8 015	8 015				8 015
	Autres (6)		4 585		4 585	1	1	2	4 587
	Total	24 339	4 674	8 767	37 780	320	367	687	38 467
SANTÉ	Professeurs	4 795	3	138	4 936	23	39	62	4 998
	Maîtres de conférences	3 185	2	98	3 285	22	59	81	3 366
	Assistants titulaires	23			23		9	9	32
	Chefs de clinique, AHU, PHU (7)			4 249	4 249				4 249
	Attachés et moniteurs (5)			132	132				132
	Autres (6)								
Total	8 003	5	4 617	12 625	45	107	152	12 777	
TOTAL	Professeurs	18 991	54	1 262	20 307	320	161	481	20 788
	Maîtres de conférences	35 140	125	2 033	37 298	500	581	1 081	38 379
	Assistants titulaires	85			85	3	28	31	116
	Chefs de clinique, AHU, PHU (7)			4 249	4 249				4 249
	Attachés et moniteurs (5)			14 926	14 926				14 926
	Autres (6)		13 427	1 013	14 440	1	1	2	14 442
Total	54 216	13 606	23 483	91 305	824	771	1 595	92 900	

Source : MESR, DGRH A1-1

- (1) Titulaires d'autres corps détachés dans l'enseignement supérieur (exemple : chargé de recherche, directeur de recherche...).
- (2) Enseignants associés, lecteurs et maîtres de langue, attachés temporaires d'enseignement et de recherche, moniteurs, assistants temporaires des disciplines médicales.
- (3) Détachés auprès d'organismes de recherche, d'organismes internationaux, à l'étranger, en coopération ou auprès d'autres ministères...
- (4) Congé longue durée, disponibilités, service national actif, congé parental, etc.
- (5) Attachés temporaires d'enseignement et de recherche et moniteurs.
- (6) Professeurs du second degré ou d'ENSAM, fonctions spécifiques des grands établissements ou des écoles françaises à l'étranger, lecteurs et maîtres de langue étrangère.
- (7) AHU : assistants hospitalo-universitaires, PHU : praticiens hospitalo-universitaires.

On constate une forte représentation des personnels du second degré (auxquels s'ajoutent les lecteurs et maîtres de langues) parmi les enseignants des disciplines littéraires (30,2 %) (tableau 2). Au sein de cette représentation, les certifiés sont plus nombreux (46,3 %).

Près de 70 % des enseignants du second degré, venant de réussir le concours de maîtres de conférences, enseignent dans les disciplines littéraires (tableau 5).

L'apport enrichissant des enseignants extérieurs

Aux enseignants-chercheurs et aux enseignants du second degré – qui représentent les trois quarts des personnels enseignants – s'ajoute une population d'enseignants aux profils très variés recrutés à titre temporaire : les enseignants associés, professionnels ou universitaires étrangers, qui font bénéficier les étudiants de leurs compétences et de leur expérience (14 %) ; les attachés temporaires d'enseignement et de recherche (28,3 %) et les moniteurs (35,3 %) qui assurent des enseignements tout en préparant une thèse ou en poursuivant d'autres travaux de recherche et dont les effectifs sont en augmentation ; les assistants des disciplines médicales (18,1 %) ; les lecteurs et maîtres de langue étrangère (4,3 %).

Grâce au dispositif de l'invitation, le potentiel d'enseignement des établissements publics d'enseignement supérieur est également enrichi par quelque 4 200 enseignants étrangers. Leur présence est couramment observée dans les universités et les grands

TABLEAU 7 – Étude et comparaison des effectifs et de l'âge moyen de recrutement, du stock et des départs en retraite des enseignants-chercheurs titulaires et stagiaires par grande discipline, corps et sexe (hors enseignants en surnombre)

France - Public

2008-2009

Grande discipline	Corps	Maîtres de conférences									Professeurs des universités								
		Recrutement 2008-09			Stock 2008-2009			Départs en retraite 2008-09			Recrutement 2008-09			Stock 2008-2009			Départs en retraite 2008-09		
		F	H	Total	F	H	Total	F	H	Total	F	H	Total	F	H	Total	F	H	Total
Droit	Effectif	108	145	253	2 315	2 942	5 257	37	82	119	24	62	86	503	1 734	2 237	6	42	48
	Âge moyen	32 a 4 m	33 a 10 m	33 a 2 m	42 a 11 m	46 a 5 m	44 a 10 m	62 a 3 m	64 a 4 m	63 a 8 m	37 a 7 m	37 a 11 m	37 a 10 m	47 a 7 m	51 a 9 m	50 a 10 m	64 a 2 m	64 a 7 m	64 a 6 m
Lettres	Effectif	326	232	558	5 707	4 943	10 650	135	118	253	127	159	286	1 376	2 841	4 217	57	130	187
	Âge moyen	36 a 9 m	37 a 9 m	37 a 2 m	45 a 7 m	47 a 2 m	46 a 4 m	62 a 8 m	63 a 6 m	63 a 1 m	47 a 9 m	49 a 3 m	48 a 7 m	54 a 5 m	55 a 5 m	55 a 1 m	63 a 5 m	63 a 7 m	63 a 6 m
Sciences	Effectif	285	585	870	5 561	11 609	17 170	120	292	412	93	417	510	1 092	6 641	7 733	40	315	355
	Âge moyen	31 a 3 m	31 a 6 m	31 a 5 m	41 a 8 m	42 a 4 m	42 a 1 m	62 a 11 m	63 a 6 m	63 a 4 m	43 a 7 m	42 a 3 m	42 a 6 m	49 a 10 m	51 a 2 m	51 a 62 a 11 m	63 a 5 m	63 a 4 m	63 a 4 m
Pharmacie	Effectif	33	37	70	744	517	1 261	22	16	38	11	11	22	174	405	579	8	18	26
	Âge moyen	33 a 3 m	31 a 9 m	32 a 6 m	45 a 5 m	45 a	45 a 3 m	63 a	64 a 5 m	63 a 7 m	42 a 10 m	44 a 9 m	43 a 10 m	52 a	54 a 8 m	53 a 10 m	63 a 3 m	64 a 9 m	64 a 3 m
Médecine	Effectif	4	2	6	776	826	1 602	33	20	53	40	137	177	479	3 342	3 821	5	43	48
	Âge moyen	40 a	48 a	42 a 7 m	50 a 5 m	50 a 4 m	50 a 5 m	64 a 5 m	65 a 9 m	64 a 11 m	43 a 11 m	43 a 6 m	43 a 7 m	51 a 11 m	53 a 11 m	53 a 8 m	64 a 4 m	64 a 9 m	64 a 8 m
Odontologie	Effectif	12	7	19	119	286	405	4	10	14	1	6	7	36	90	126			
	Âge moyen	36 a 3 m	39 a	37 a 3 m	46 a 8 m	51 a 5 m	50 a	55 a 9 m	65 a 6 m	62 a 8 m	48 a	50 a 6 m	50 a 1 m	53 a 7 m	57 a 2 m	56 a 2 m			
Total	Effectif	768	1 008	1 776	15 222	21 123	36 345	351	538	889	296	792	1 088	3 660	15 053	18 713	116	548	664
	Âge moyen	33 a 11 m	33 a 4 m	33 a 7 m	44 a	44 a 6 m	44 a 4 m	62 a 10 m	63 a 9 m	63 a 5 m	44 a 11 m	43 a 8 m	44 a	51 a 8 m	52 a 9 m	52 a 7 m	63 a 4 m	63 a 8 m	63 a 7 m

Source : MESR, DGRH A1-1

Pour information :

200 professeurs des universités ont demandé à bénéficier d'une position de surnombre (Droit : 25 ; Lettres : 52 ; Sciences : 50 ; Pharmacie : 6 ; Médecine : 67)

270 professeurs des universités ont pris leur retraite après leur surnombre (Droit : 46 ; Lettres : 72 ; Sciences : 64 ; Pharmacie : 14 ; Médecine : 74) pour un âge moyen de 68 ans ; 10 mois et 12,6 % de femmes.

établissements pour une durée moyenne d'un mois et demi.

L'enseignement supérieur comprend également des corps à statuts spécifiques

Le statut de ces différents corps est lié aux missions des établissements qui les accueillent (recherche, enseignement, conservation et mise en valeur du patrimoine, etc.). Ces corps comprennent 1 067 personnels à statut particulier : 92 astronomes, 121 astronomes adjoints, 36 physiciens et 61 physiciens adjoints, d'une part, et les corps spécifiques à certains établissements, d'autre part, répartis de la manière suivante :

- Collège de France et écoles normales supérieures : 48 professeurs et 6 sous-directeurs ;
- Conservatoire national des arts et métiers : 53 professeurs et un sous-directeur ;
- École centrale des arts et manufactures : 13 professeurs de 1^{ère} classe et 15 professeurs de 2^{ème} classe ;
- École des hautes études en sciences sociales : 107 directeurs d'études et 72 maîtres de conférences ;
- École pratique des hautes études et École nationale des chartes : 134 directeurs d'études et 99 maîtres de conférences ;

TABLEAU 8 – Répartition par académie des principales catégories d'enseignants en activité dans l'enseignement supérieur

France - Public

2008-2009

Catégorie	Professeurs des universités		Maîtres de conférences et assistants		Second degré		Total	
	Effectif	%	Effectif	%	Effectif	%	Effectif	%
Aix-Marseille	1 095	5,4	1 867	5,0	467	3,5	3 429	4,8
Amiens	323	1,6	702	1,9	266	2,0	1 291	1,8
Antilles-Guadeloupe-Guyane	97	0,5	272	0,7	116	0,9	485	0,7
Besançon	312	1,5	643	1,7	371	2,8	1 326	1,9
Bordeaux	957	4,7	1 749	4,7	538	4,0	3 244	4,6
Caen	337	1,7	697	1,9	278	2,1	1 312	1,8
Clermont-Ferrand	412	2,0	799	2,1	281	2,1	1 492	2,1
Corse	40	0,2	131	0,4	73	0,5	244	0,3
Créteil	957	4,7	1 867	5,0	792	5,9	3 616	5,1
Dijon	350	1,7	606	1,6	275	2,0	1 231	1,7
Grenoble	881	4,3	1 654	4,4	664	4,9	3 199	4,5
La Réunion	69	0,3	224	0,6	128	1,0	421	0,6
Lille	1 092	5,4	2 420	6,5	950	7,1	4 462	6,3
Limoges	232	1,1	364	1,0	175	1,3	771	1,1
Lyon	1 358	6,7	2 328	6,2	841	6,3	4 527	6,4
Montpellier	801	3,9	1 422	3,8	450	3,4	2 673	3,8
Nancy	786	3,9	1 506	4,0	588	4,4	2 880	4,0
Nantes	781	3,8	1 515	4,1	563	4,2	2 859	4,0
Nice	469	2,3	824	2,2	329	2,5	1 622	2,3
Orléans	533	2,6	1 032	2,8	427	3,2	1 992	2,8
Paris	3 245	16,0	4 817	12,9	913	6,8	8 975	12,6
Poitiers	427	2,1	875	2,3	399	3,0	1 701	2,4
Reims	314	1,5	662	1,8	265	2,0	1 241	1,7
Rennes	868	4,3	1 831	4,9	754	5,6	3 453	4,9
Rouen	414	2,0	847	2,3	399	3,0	1 660	2,3
Strasbourg	762	3,8	1 322	3,5	403	3,0	2 487	3,5
Toulouse	1 096	5,4	2 010	5,4	729	5,4	3 835	5,4
Versailles	1 267	6,2	2 309	6,2	942	7,0	4 518	6,4
Hors académie (Pacifique)	32	0,2	88	0,2	51	0,4	171	0,2
Total	20 307	100	37 383	100	13 427	100	71 117	100

Source : MESR, DGRH A1-1

– Muséum national d'histoire naturelle : 67 professeurs et 142 maîtres de conférences. Ces personnels qui ne sont pas rattachés à une section du Conseil national des universités

ainsi que les enseignants invités ne figurent pas dans les tableaux précédents.

Marc Bideault et Pasquin Rossi, MESR, DGRH A1-1

Sources et méthode

Les informations statistiques sur les personnels enseignants de l'enseignement supérieur public sont élaborées à partir des fichiers de gestion de la Direction générale des ressources humaines. Les attachés temporaires d'enseignement et de recherche, dont la gestion est déconcentrée, les lecteurs et les maîtres de langue sont comptabilisés à partir de l'enquête annuelle réalisée auprès des établissements. Les moniteurs sont recensés sur la base des informations fournies par la Direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle. Les effectifs des assistants temporaires des disciplines médicales et des chefs de service sont fournis par le bureau des personnels de santé au sein de la Direction générale des ressources humaines. La situation est celle du mois de mai 2009, caractéristique de l'année universitaire 2008-2009.

Il est important de noter que ne sont pas inclus dans le champ de cette présentation :

- les personnels des établissements ne relevant pas du ministère chargé de l'enseignement supérieur ;
- les personnels rémunérés sur les budgets des établissements et non agents de l'État (vacataires, etc.) ;
- les personnels exerçant dans des établissements du second degré concourant à l'enseignement supérieur (sections de techniciens supérieurs ou classes préparatoires aux grandes écoles).

Les tableaux 1 à 3 et 5 sont présentés par disciplines et selon la fonction, les tableaux 4 et 6 à 8 par discipline et par corps ou grande catégorie.

Le découpage disciplinaire est celui des sections du Conseil national des universités (CNU), y compris pour les enseignants du second degré. La discipline Droit regroupe les sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion ; la discipline Lettres, les lettres, les langues, les sciences humaines et les disciplines suivantes : sciences de l'éducation, sciences de la communication, épistémologie, langues et cultures régionales ainsi que la discipline STAPS¹ (sciences et techniques des activités physiques et sportives) réunies dans le groupe interdisciplinaire ; la discipline Sciences, les sciences et les techniques. La discipline Santé regroupe la médecine, la pharmacie et l'odontologie.

La fonction décrit l'activité des enseignants en service. Les enseignants en congé de longue durée, en disponibilité, en congé parental, au service national, en position de hors-cadre ou en position de détachement n'effectuent pas leur service dans leur établissement d'affectation et sont, de fait, exclus des tableaux par fonction.

1. Cette discipline particulière comprend 145 professeurs des universités, 615 maîtres de conférences et 1 704 enseignants du second degré.